

**SUT EMIZUVCHILAR SINFI MAVZULARINI O‘QITISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Ishanov Almat Adilxanovich,
Berdaq nomidagi QQDU erkin tadqiqotchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761801>

Annotation. Use of innovative technologies in teaching the topics of the mammal class

Jahon ta'lim tizimida Boloniya kelishuvi talablariga muvofiq holda xalqaro ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarish hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlarga bog'liq holda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy metodik tayyorgarligini strategik rivojlanish talablariga intensiv ravishda moslashtirish borasida keng ko'lamdagi ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Ta'limni modernizatsiyalash borasidagi islohotlar zamirida bo'lajak mutaxassislardan egallangan nazariy bilim, ko'nikma va malaka hamda kompetensiyalarni o'zining pedagogik amaliyotiga samarali tadbiq etish, jahon andozalariga mos holda o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlashga qodir bo'lgan, mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo'lib shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Tayyorlanayotgan kadrlarning malakali bo'lishi esa, bevosita ularga dars berayotgan o'qituvchining kasbiy-metodik darajasining takomillashganligiga bog'liq. Ta'lim jarayonida o'quvchi o'qituvchining bevosita rahbarligida, ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari yordamida tirik organizmlarda ro'y beradigan qonun, nazariyalar, hodisa va voqealarning mohiyati, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi, uning natijasida bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni egallaydi [A.qaraq.; 68-b.].

Oliy o'quv yurtida o'qitiladigan barcha fanlar bilan birga "Zoologiya" fani bo'lajak biologiya o'qituvchilarni raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlashda fundamental fan sifatida alohida o'rin tutadi. Chunki, umumta'lim maktablari biologiya o'quv kursini asosini hayvonot dunyosining vakillari va ularning xilma-xilligi, tabiat va inson hayotidagi o'rni bilan bir qatorda hayvonot dunyosining bioxilma-xilligi hamda noyob, yo'qolib borayotgan turlarni muhofaza qilish chora tadbirlari haqidagi ilmiy bilimlar shakllantiriladi va bosqichma-bosqich rivojlantirib boriladi. Zoologiya darslarini tashkil etishda o'qituvchi ta'lim jarayonida talabalarning mazkur fanga bo'lgan bilish mustaqilligi tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, tigishli tartibda ishlab chiqilgan mezonlar asosida baholaydi va o'qitishdan ko'zda tutilgan ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali bo'lajak talabalarning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. Professor-o'qituvchi zoologiya darslarida talabalarning bilish faoliyatini

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

faollashtirishi maqsadida o'tgan mavzu yuzasidan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash, ularni tizimlashtirish, yangi mavzu yuzasidan o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish va baholash jarayonida bevosita pedagogik texnologiyalar va mavzu mazmunini yoritishga xizmat qiladigan faol metodlaridan foydalanishi dars jarayonini tizimlashtirish va uzviylikini ta'minlash maqsadga muvofiq hisoblanadi *Innovatsion texnologiyalar* - bu ta'lim jarayonini samaraliroq, interaktiv, individual yondashuvga asoslangan tarzda tashkil etishga imkon beruvchi yangi axborot va pedagogik yondashuvlar, vositalar va usullardir. Masalan, pedagogik innovatsiya - bu "ta'lim mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar orqali samaradorlikni oshirish" degan tushunchani anglatadi Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonida quyidagi muhim rollarni bajaradi: faol o'quv faoliyati: Multimediali vositalar, simulyatsiyalar, interaktiv modellar o'quvchilarning tahliliy va izlanishga asoslangan faoliyat yuritishini rag'batlantiradi individual ta'limni qo'llab-quvvatlash: Raqamli laboratoriyalar va sun'iy intellekt asosidagi tizimlar individual o'quv yo'llarini yaratishga yordam beradi, shuningdek har bir talabaga mos o'qish imkonini oshiradi. O'qituvchining metodik salohiyatini rivojlantirish: Innovatsion texnologiyalar o'qituvchilarga yangi pedagogik yondashuvlarni pedagogik jarayonga samarali joriy etishga yordam beradi ta'lim samaradorligini oshirish: Zamonaviy texnologiyalar darslarni interaktiv qilish, o'qish jarayonini qiziqarli qilish orqali o'qitish samaradorligini sezilarli darajada kuchaytiradi kompetensiyalarni shakllantirish: Virtual laboratoriyalar, animatsiyalar, multimedia yordamida talabalarda muammolarni hal qilish, ilmiy tahlil qilish va ijtimoiy mas'uliyat ko'nikmalari rivojlanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar /TDPU, 2013. –156 b.
2. Raxmatov, U. E., Pardayeva M.S. Biologiya o'quv fanini o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari. Муғаллим ҳам ўзликсиз Билимлендириў. Илимий-методикалық журнал. -№ 4/2. Нәкус -2022. - В. 53-58.
3. Rakhmatov, U. E., & Shakhmurova, G. A. (2020). Methodical Instructions of Improving Biology Teachers' Professional Competence for Conducting Modern Lesson (based on Solutions of Issues and Tasks). Eastern European Scientific Journal, 3, 123-16.
4. S.Z., J. . (2021). The Importance Of Developing Competence In Understanding And Interpreting Processes In Biological Objects Through Problem-Solving And Exercise. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(05), 503–507.
5. Jumayev, S. Z., & Sayidova, R. B. (2021). The use of tasks and exercises in creating interdisciplinary integration in biology lessons. In European Scientific Conference (pp. 227-230).